

PROTECTION OF EMPLOYEES' PERSONAL DATA: EMPLOYERS' RESPONSIBILITIES

Institute for analysis and regulatory impact assessment
of legislation under the Ministry of Justice

Office administrator

Ergashev Anvarjon Erkin o'g'li

Annotation

This article analyzes the issue of protecting employees' personal data from legal and organizational perspectives. It examines the employer's obligations related to the collection, storage, processing, and protection of personal data, as well as the rights of employees as personal data subjects. The article highlights the significance of national legislation, including the Law "On Personal Data," the Labor Code, and internal local regulations. Particular attention is paid to information security measures, both technical and organizational, international best practices, and emerging legal risks associated with the use of artificial intelligence technologies. The article has practical value for employers and professionals and contributes to ensuring legality and transparency in labor relations.

Keywords:

personal data, employee rights, employer obligations, information security, consent, labor relations, internal regulations, artificial intelligence, legal liability.

Annotatsiya

Mazkur maqolada xodimlarning shaxsga doir ma'lumotlarini himoya qilish masalasi huquqiy va tashkiliy jihatdan tahlil qilinadi. Unda ish beruvchining shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va himoya qilish borasidagi majburiyatlari, shuningdek, xodimning shaxsga doir ma'lumotlar subyekti sifatidagi huquqlari yoritilgan. Milliy qonunchilik normalari, xususan, "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonun, Mehnat kodeksi hamda ichki lokal hujjatlarning ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, axborot xavfsizligini ta'minlashda texnik va tashkiliy choralar, xalqaro tajriba va sun'iy intellekt texnologiyalarining yangi huquqiy xavflari tahlil qilinadi. Maqola ish beruvchilar va mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, mehnat munosabatlarida qonuniylik va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar:

Shaxsga doir maʼlumotlar, xodim huquqlari, ish beruvchining majburiyatlari, axborot xavfsizligi, rozilik, mehnat munosabatlari, ichki lokal hujjatlar, sunʼiy intellekt, huquqiy javobgarlik.

Raqamlashtirish jarayonlari shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi davrda xodimlarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilish masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ishga qabul qilishdan tortib mehnat shartnomasini bekor qilishgacha boʻlgan barcha bosqichlarda ish beruvchilar xodimlarga oid katta hajmdagi maʼlumotlarni yigʻadi, saqlaydi va qayta ishlaydi. Ushbu maʼlumotlarning xavfsizligini taʼminlash esa nafaqat axloqiy masʼuliyat, balki qatʼiy huquqiy majburiyat hamdir.

Xodimning shaxsiy maʼlumotlari deganda uning shaxsiy, kasbiy hamda oilaviy holatiga oid, elektron shaklda, qogʻozda yoki boshqa moddiy tashuvchilarda aks etgan barcha axborotlar tushuniladi. Bunday maʼlumotlar sirasiga xodimning ismi-sharifi, tugʻilgan sanasi, yashash manzili, pasport yoki ID-karta maʼlumotlari, telefon raqami, elektron pochta, maʼlumoti, ish staji, bank rekvizitlari, sogʻligʻi hamda sudlanganlik holatiga doir axborotlar kiradi. Shuningdek, irqiy yoki etnik kelib chiqishi, siyosiy qarashlari hamda ayrim vaziyatlarda biometrik maʼlumotlar (fotosuratlar, barmoq izlari va h.k.) ham shaxsiy maʼlumotlar toifasiga mansubdir.

Shaxsiy maʼlumotlarning oshkor etilishi yoki ulardan noqonuniy foydalanilishi xodimning shaxsiy hayotiga jiddiy zarar yetkazishi, moliyaviy yoʻqotishlar yoki obroʻsiga putur yetishiga sabab boʻlishi mumkin. Biroq amaliyotda, koʻplab tashkilotlarda bu borada aniq va izchil ichki tartiblar oʻrnatganligi yoki oʻrnatmaganligi savol ostida qolmoqda. Holbuki, ish beruvchi ushbu yoʻnalishda maxsus ichki yoʻriqnoma tayyorlashi, masʼul xodimlarni belgilashi hamda jamoani ushbu qoidalar bilan tanishtirishi lozim. Ayniqsa, kadrlar boʻlimi, buxgalteriya va IT-sohasi vakillari bevosita maʼlumotlar bilan ishlaganliklari sababli ularning masʼuliyati yanada yuqori boʻladi. Maʼlumotlarning tasodifiy yoki qasddan oshkor etilishi jiddiy huquqiy oqibatlarga olib keladi. Shu bois, ish beruvchi bunday axborotlar bilan ishlashda qonuniylik, ehtiyotkorlik va xavfsizlik tamoyillariga qatʼiy rioya etishi shart.

Milliy qonunchiligimizda ham xodimlarning shaxsga doir maʼlumotlarini tartibga soluvchi tegishli huquqiy asoslar shakillangan boʻlib, ular sirasiga Oʻzbekiston Respublikasining “Shaxsga doir maʼlumotlar toʻgʻrisida”gi va “Axborotlashtirish toʻgʻrisida”gi qonunlari, Mehnat kodeksi hamda tashkilotning ichki lokal hujjatlari kiradi. Ish beruvchi va xodim oʻrtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi tashkilotning

ichki lokal hujjatlarida ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, foydalanish, tarqatish va yo'q qilish tartibi batafsil yoritilishi shart. Ish beruvchi xodimning ma'lumotlarini faqat aniq va qonuniy maqsadlarda yig'ishi kerak. Har bir talab qilinayotgan ma'lumot mehnat faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lishi zarur. Xodim shaxsga doir ma'lumotlar subyekti sifatida o'ziga nisbatan yig'ilgan va qayta ishlanayotgan ma'lumotlar bilan tanishish huquqiga ega. Bu huquq xodimga ma'lumotlar tarkibi, qayta ishlash maqsadi va uchinchi shaxslarga berilishi to'g'risida axborot olish imkonini beradi. Ish beruvchi xodimning bunday murojaatini qonuniy muddatlarda ko'rib chiqishi va so'ralgan ma'lumotlarni to'liq taqdim etishi lozim.

Shuningdek, "Kerak bo'lib qolar" degan noto'g'ri yondashuv asonosida amaliyotda xodimning roziligisiz uning ma'lumotlardan foydalanish yoki kasbiy faoliyatiga aloqador bo'lmagan axborotlarni undan talab qilish kabi harakatlar qonunbuzarliklarga sabab bo'lishi mumkin.

Ma'lumotlar yig'ilayotganda xodimdan yozma ravishda rozilik olinishi shart. Rozilik mavjud bo'lmagan taqdirda, ma'lumotlarni qayta ishlash faqat qonunda nazarda tutilgan alohida hollardagina amalga oshirilishi mumkin.

Agar xodim o'ziga oid ma'lumotlar noto'g'ri, eskirgan yoki qonunga zid ravishda qayta ishlanayotganini aniqlasa, ularni tuzatish, yangilash yoki yo'q qilishni talab qilishga haqli. Ish beruvchi ushbu talabni asosli ravishda ko'rib chiqib, ma'lumotlarni tegishli shaklga keltirish bo'yicha choralar ko'rishi shart. Ma'lumotlarning aniq emasligi mehnat munosabatlarida adolatsiz qarorlar qabul qilinishiga va xodim huquqlarining cheklanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ma'lumotlarning haqqoniyligini ta'minlash ish beruvchining asosiy huquqiy majburiyatlaridan biridir.

Axborot xavfsizligini ta'minlash nafaqat hujjatlarni saqlash, balki texnik va tashkiliy himoya choralarini ham o'z ichiga oladi. Qonunchilikka muvofiq, axborot resurslari va tizimlarining ishonchli muhofazasi mulkdorlar va davlat organlari tomonidan ta'minlanishi majburiydir. Xodimlarning shaxsiy hujjatlarini ochiq joylarda yoki begona shaxslar kira oladigan sharoitda saqlash qat'iy tanqid qilinadi. "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonunning 20-moddasiga ko'ra, mehnat qonunchiligiga oid bazalar davlat reyestridan o'tkazilmasligi mumkin. Bu holat esa ish beruvchidan individual xavfsizlik va nazorat talablariga yanada jiddiyroq yondashishni talab etadi.

Rivojlangan mintaq va mamlakatlar o'z xodimlarining samarali, sifatli va tezkor mehnat samaralariga erishish uchun alabatta ularga tegishli xavfsiz va ishonchli muhit yaratib berishga hozirda yanada ko'proq e'tibor bermoqda. Xalqaro tajribada ham xodimlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish masalasi dolzarbligi ortib bormoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari shaxsning xulq-atvori,

sog'lig'i yoki siyosiy qarashlari asosida xulosalar chiqarishi mumkinligi yangi huquqiy xavflarni keltirib chiqarmoqda. Mazkur xavflarning oldini olishda Estoniyaning "X-ROAD" tizimi hamda har bir foydalanuvchini doimiy autentifikatsiyadan o'tkazuvchi "Zero Trust" (Hech kimga ishonma) modeli ijobiy misol bo'la oladi.

Xodimlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish talablarining buzilishi ish beruvchi uchun turli huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Tashkilotning ichki hujjatlarida intizomiy choralar (hayfsan, jarima, ishdan bo'shatish) belgilanishi mumkin. Bundan tashqari, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 46¹- va 46²-moddalarida ushbu sohadagi qonunbuzarliklar uchun tegishli choralar nazarda tutilgan.

Xulosa qilib aytganda, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish ish beruvchi uchun ortiqcha yuk emas, balki zamonaviy mehnat munosabatlarining ajralmas qismidir. Qonuniylik va shaffoflikka asoslangan tizim xodimlarni himoya qilish bilan birga, ish beruvchini ham huquqiy nizolar va obro'ga putur yetkazuvchi xavflardan asraydi. Bu esa mehnat jamoasida o'zaro ishonch va barqarorlik muhitini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

I. Normativ-huquqiy hujjatlar.

1.1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyuldagi "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida" 547-son qonuni.

1.2. O'zbekiston Respublikasining 2003-yil 11-dekabrda qabul qilingan 560-II-son "Axborotlashtirish to'g'risida" qonuni.

1.2. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi.

II. Ilmiy nashrlar.

2.1 YANGI O'ZBEKISTON ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI IF=8.5 2-JILD, 11-SON (YO'ITJ) AI VOSITALARI VA SHAXSIY MA'LUMOTLARNI HIMOYA QILISH: KELAJAKDAGI HUQUQIY MUAMMOLAR Zamonov Azizbek Faxriddin o'g'li

2.2 <https://crossborderadvisorysolutions.com/data-protection-and-employee-privacy-in-uzbekistan/>

III. Elektron manbalar.

3.1. <https://lex.uz>

3.2. <https://crossborderadvisorysolutions.com>